

JCWS

AUTHOR

**Donabayev Otabek
Mamatkulovich**

*Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes
va tadbirkorlik oliy maktabi magistri.*

**Donabayev Otabek
Mamatkulovich**

*Master of the Higher School of business
and entrepreneurship under the Cabinet of
ministers.*

**Донабаев Отабек
Маматкулович**

*Магистр Высшей школы бизнеса и
предпринимательства при Кабинете
министров.*

**©2024. Donabayev Otabek
Mamatkulovich.**

**HEMISNING UNIVERSITETLARNING TA'LIM
TIZIMINI BOSHQARISHDAGI ROLI**

**THE ROLE OF HEMIS IN THE MANAGEMENT OF THE
EDUCATIONAL SYSTEM OF UNIVERSITIES**

**РОЛЬ HEMIS В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМОЙ ВУЗОВ**

ANNOTATSIIYA

Maqolada mamlakatimizdagi umumiy o'rta va oliy ta'limning HEMIS tizimida raqamli dunyoda raqamlashtirish va o'qitishning ahamiyati, davom etayotgan tadbirlar va imkoniyatlar tahlil qilinadi.

ANNOTATION

The article analyzes the importance of digitalization and learning in the digital world in the HEMIS system of general secondary and higher education in our country, current activities and opportunities.

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется значение цифровизации и обучения в цифровом мире в системе HEMIS общего среднего и высшего образования в нашей стране, текущие мероприятия и возможности.

KALIT SO'ZLAR

Masofaviy ta'lim, raqamli texnologiyalar, raqamlashtirish, HEMIS dasturi.

KEYWORDS

Distance education, digital technologies, digitalization, the HEMIS program.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Дистанционное образование, цифровые технологии, цифровизация, программа HEMIS.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время, в то время, когда техника и технологии стремительно обновляются день ото дня, становится естественной ситуацией коренное изменение мировоззрения общества и его адаптация к времени. В данном случае это вызывает обновление ситуации обучения. Примером этого сегодня мы можем видеть создание дистанционного образования в высших учебных заведениях. Период пандемии также привел к «разрыву» давно устоявшихся ценностей, традиций и принципов. В частности, не подтвердились прогнозные показатели, данные влиятельными учёными и экспертами международных организаций относительно опасностей, угрожающих развитию Куррайской земли в ближайшей и среднесрочной перспективе. Напротив, мы увидим, пересмотрят ли они свое решение. Но это понятно: если мир не действует как единое целое, человек не может стать жертвой ситуации среднего риска. Единственное спасение — направить накопленные знания, сформированные навыки и полученные выводы к единой цели, суметь эффективно соединить науку и опыт. Это представляет собой необходимость проведения многих педагогических исследований по преподаванию и обучению в цифровом мире.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В последние годы в нашей стране проводится масштабная работа по коренной реформе системы образования и оценке качества образования, развитию цифрового образования. В связи с этим Указ Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2019 года № ПФ-5712 «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» «PISA» (The PISA) Программа для иностранных студентов) В рейтинге международной программы оценки студентов планируется включить Узбекистан в первые 70 стран в 2021 году, в 60 стран в 2025 году и в число первых 30 передовых стран к 2030 году. Согласно

постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №997 от 8 декабря 2018 года «О мерах по организации международных исследований в области оценки качества образования в системе государственного образования» Образование при Кабинете Министров Республики Узбекистан В Республике Узбекистан при Государственной инспекции контроля качества создан «Национальный центр внедрения международных исследований по оценке качества образования». В постановлении Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года № ПФ 6079 об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан 2030» и мер по ее реализации новые проекты в сфере цифровизации, развития цифровых технологий, «Цифровая экономика в цифровом мире» и реализуются программы развития цифрового образования. В целях улучшения цифровых навыков в сфере образования данным указом реализованы следующие меры:

- создать возможности для овладения цифровыми навыками путем предоставления обучающимся цифровых технологий на начальном этапе обучения, развития аналитического и критического мышления, знаний у молодежи в условиях масштабной цифровой трансформации, которые будут необходимы в будущем и привития навыков;
- создать и внедрить единую платформу дистанционного образования для дальнейшего внедрения во всех сферах образования; внесение постоянных изменений в основные учебные программы общеобразовательных школ с целью повышения общего уровня использования цифровых технологий учащимися;
- внедрение высокоэффективных международных практик в систему образования, количество выпускников высших учебных заведений, готовящих кадры в области информационно-коммуникационных технологий, средних специальных школ со средним уровнем компетентности в области

информационных технологий, увеличение выпускников профессиональных образовательных учреждений;

- путем разработки и поддержки единого государственного требования по использованию робототехники, технологий искусственного интеллекта и учебных лабораторий, а также форматов оцифровки иностранных бумажных материалов. Оцифровка учебных материалов в стране;

- развитие и продвижение научных исследований в области цифровых технологий, совершенствование их организационных механизмов;

- проведение республиканских конкурсов и мероприятий (конкурсов, олимпиад и т.п.), способствующих созданию идей и новых технологий;

- разработка и определение направления создания новых поисковых систем, в том числе решений для поиска и идентификации аудио- и видеоматериалов, использования семантики при поиске и извлечении информации, новых технологий в системе машинного перевода, а также новых алгоритмов машинное обучение и развитие технологий;

- разработка алгоритмов робототехнических комплексов и взаимодействия человека, совершенствование инфраструктуры сетей передачи данных, встроенных датчиков и сенсорных сетей, а также создание программного обеспечения для реализации различных моделей ведения научной работы по предоставлению «облачных» сервисов.

- дальнейшее совершенствование электронных образовательных ресурсов для системы дошкольного, среднего и высшего образования, а также обеспечение использования отечественных и международных образовательных ресурсов;

Вышеупомянутое – это не только обучение, основанное на инновационных образовательных технологиях, но и самостоятельное обучение студента, новое

отношение к образованию, приобретение необходимых и глубоких теоретических знаний, основанных на запросе рынка труда, практическое состоит из обучения по формированию умений и навыков. Короче говоря, система кредитных модулей направлена на профессиональное развитие и зрелость студента. Она направлена на обеспечение образования ученого на протяжении всей его жизни и формирование человеческого капитала, способного отвечать рынку труда и современным требованиям. Кредитно-модульная система представляет собой процесс образовательной организации и представляет собой модель оценивания, основанную на совокупности модульных технологий и кредитной меры. Ее проведение в целом представляет собой сложный и системный процесс. В кредитно-модульном принципе придается значение двум основным вопросам: обеспечение самостоятельной работы студентов; оценка знаний учащихся на основе рейтинга.

Модуль – это часть учебной программы, в рамках которой изучаются несколько предметов и курсов. Это совокупность нескольких предметов (курсов), направленных на умение студентов приобретать определенные знания и навыки, вести аналитическое и логическое наблюдение. При этом преподаватель организует учебный процесс, проводит живые, видео- и аудиолекции, координирует и контролирует деятельность студента. Студент изучает предмет самостоятельно и выполняет поставленные задания. Внедрение данной системы в высшее образование повысит качество преподавания, обеспечит прозрачность, исключит коррупцию, раскроет реальные знания обучающегося, создаст основу для самостоятельного обучения и работы студента. Сегодня европейская кредитная система внедрена практически во всех высших учебных заведениях старого континента.

Внедрение кредитно-модульной системы является важным фактором сотрудничества преподавателя и студента. При модульном обучении педагог организует, управляет, консультирует и контролирует процесс обучения учащегося. И ученик самостоятельно движется к направленному объекту. Наибольший упор делается на самостоятельное обучение студентов. Значение самостоятельного образования в образовательном процессе будет возрастать, а это приведет к повышению самостоятельности, творческой инициативы и активности специалистов в будущем. В кредитно-модульной системе студенты университета всегда имеют возможность получить помощь и совет от преподавателей и сокурсников. Это укрепляет взаимное сотрудничество и служит формированию навыков командной работы.

Цифровизация и организация образования с помощью цифровых технологий в высших учебных заведениях побудят студентов активно участвовать в занятиях, полноценно осваивать темы, повышать любовь к будущей профессии, развивать различные компетенции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня NEMIS играет важную роль в наших системах цифрового обучения, где речь идет не только о том, как наши студенты изучают науку, но и о том, как они одновременно учатся, изучают науку, можно наблюдать их интерес к задачам и их комментарии о проблемах на своем уровне. В результате этого у студентов развивается способность учиться самостоятельно, адаптироваться к личному обучению и работать над собой. Процессы обучения происходят в цифровом контексте, а интерактивные задания на уроках и обучение в виртуальных лабораториях заставят студентов больше думать. Развивает профессиональные компетенции в интересующей сфере.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Turdaliyev I., Samadkulov M. THE GREEN ECONOMY: PAVING THE PATH TO SUSTAINABLE PROSPERITY //Science technology&Digital finance. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 49-51.
2. Samadkulov M. THE ECONOMICS OF URBANIZATION: CHALLENGES AND STRATEGIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
3. Самадқулов М., Шукурова И., Туйчиев Д. Raqamli iqtisodiyot sharoitida moliya bozori va unda bank infratuzilmasining oʻrni //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 160-164.
4. Gurbandurdievich M. Q. Conceptual Basics of Improving Innovative Capacity and its Increase Mechanism //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2023. – Т. 20. – С. 1-4.
5. Самадқулов М. И. Ў. МАМЛАКАТ ИННОВАЦИОН САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ //Экономика и финансы (Узбекистан). – 2022. – №. 3 (151). – С. 70-76.
6. САМАДКУЛОВ М. И. ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ КАК ИНСТРУМЕНТА ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА //ЭКОНОМИКА. – №. 5. – С. 531-534.
7. Rashidov A., Sirlibekov N. USING WORLD EXPERIENCE IN ACCOUNTING //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
8. Rashidov A., Kholmirezayev N. HOW TO OPEN A BUSINESS IN GERMANY //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 442-447.